

ANÁLISE ESPACIAL DAS DESIGUALDADES NO ACESSO AO TRABALHO POR MODAL DE TRANSPORTE NA CIDADE DO RECIFE

JESLEY MILENA SILVA TENÓRIO¹
MAIARA BESERRA RAMOS¹
PRISCILA INÊS DE CARVALHO CAMELO¹
ANDREA FLAVIA TENORIO CARNEIRO²
CARLOS FABRÍCIO ASSUNÇÃO DA SILVA²

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
Centro de Tecnologia e Geociências - CTG
Departamento de Engenharia Cartográfica, Recife, Pernambuco
jesley.tenorio@ufpe.br, maiara.ramos@ufpe.br, priscila.camelos@ufpe.br, andrea.carneiro@ufpe.br,
carlos.assuncao@ufpe.br

RESUMO – O presente estudo analisa as desigualdades no acesso ao trabalho na cidade do Recife, considerando a relação entre faixa de renda, modal de transporte utilizado e padrões de origem e destino. Com base nas Pesquisas Origem-Destino (2016, 2018 e 2021), realizadas pela CTTU, foram mapeados os deslocamentos pendulares da população e identificadas as áreas de maior atração de empregos. A metodologia envolveu o tratamento dos dados brutos, filtragem por critérios socioeconômicos, e georreferenciamento em ambiente SIG, possibilitando a análise espacial das trajetórias. Os resultados indicam que a renda é um fator central na escolha do modal: carros e aplicativos concentram-se nas faixas mais altas, enquanto ônibus, metrô, motocicleta, bicicleta e caminhada predominam entre os mais pobres. A análise de destino revelou concentração de empregos em regiões centrais e litorâneas, enquanto as áreas periféricas funcionam majoritariamente como zonas de origem, reforçando a lógica excludente da mobilidade urbana. Além disso, observou-se crescimento de deslocamentos intermunicipais e baixa coincidência entre local de moradia e trabalho. Os achados destacam a necessidade de políticas integradas de transporte, uso do solo e inclusão social, voltadas à redução das desigualdades socioespaciais e à promoção de um acesso mais equitativo às oportunidades urbanas.

ABSTRACT – This study analyzes inequalities in access to work in the city of Recife, considering the relationship between income bracket, mode of transport used and patterns of origin and destination. Based on the Origin-Destination Surveys (2016, 2018 and 2021) carried out by CTTU, the population's commutes were mapped and the areas of greatest attraction for jobs were identified. The methodology involved processing the raw data, filtering by socioeconomic criteria, and georeferencing in a GIS environment, enabling spatial analysis of the trajectories. The results indicate that income is a central factor in the choice of mode: cars and apps are concentrated in the highest brackets, while buses, metro, motorcycles, bicycles and walking predominate among the poorest. The destination analysis revealed a concentration of jobs in central and coastal regions, while the peripheral areas mostly function as origin zones, reinforcing the exclusionary logic of urban mobility. In addition, there was an increase in intercity commuting and a low coincidence between home and work. The findings highlight the need for integrated transport, land use and social inclusion policies aimed at reducing socio-spatial inequalities and promoting more equitable access to urban opportunities.

1 INTRODUÇÃO

Os deslocamentos diários do local de residência ao local de trabalho ou estudo, denominados movimentos pendulares, constituem elemento fundamental para compreender a organização espacial das metrópoles, a segmentação territorial e a mobilidade cotidiana. No caso das regiões metropolitanas brasileiras, esses deslocamentos são fortemente influenciados por fatores estruturais como a distância entre centro e periferia, o padrão de renda das famílias, a disponibilidade e qualidade do transporte público e a concentração de oportunidades de emprego e educação em determinados núcleos urbanos.

A análise espacial se apresenta como ferramenta estratégica para identificar padrões desses movimentos, evidenciando zonas de maior atração ou emissão de fluxos e permitindo compreender os condicionantes socioeconômicos que os estruturam. Neste estudo, o recorte espacial adotado é a cidade do Recife, inserida em uma região metropolitana composta por 14 municípios. A escolha justifica-se pela centralidade econômica e institucional da capital, que concentra grande parte das oportunidades de trabalho e estudo, atraindo fluxos diários de trabalhadores oriundos tanto da própria cidade quanto de municípios vizinhos.

Algumas variáveis exercem papel fundamental na compreensão dos padrões de mobilidade urbana, entre elas, a desigualdade social, que influencia diretamente o acesso aos diferentes modais de transporte. Indivíduos pertencentes às classes sociais D e E, por limitações econômicas, não têm condições de utilizar serviços privados como táxi ou transporte por aplicativo, recorrendo majoritariamente ao transporte público. À medida que a renda aumenta, observa-se uma melhora proporcional na qualidade e diversidade dos meios de deslocamento utilizados, o que evidencia um padrão amplamente reproduzido no território nacional. Essa relação entre renda e mobilidade também se manifesta na configuração socioespacial das cidades: populações de baixa renda tendem a se concentrar em áreas periféricas ou menos valorizadas, enquanto os grupos de renda mais elevada ocupam regiões centrais e melhor servidas por infraestrutura urbana. No contexto da Região Metropolitana do Recife (RMR), essa dinâmica se expressa com clareza. Conforme apontam Silva e Queiroz (2018), municípios como Igarassu, Camaragibe e Jaboatão dos Guararapes funcionam predominantemente como áreas residenciais, enquanto o Recife concentra a maior parte das atividades econômicas e educacionais, atraindo fluxos diários de trabalhadores e estudantes. Esse desequilíbrio espacial acentua as desigualdades nos padrões de deslocamento, afetando principalmente a população de menor renda, que depende do transporte coletivo e enfrenta longos deslocamentos pendulares até polos como o centro do Recife, Olinda, o Porto Digital, Abreu e Lima e o complexo de Suape.

Barbosa e Silveira Neto (2024), ao utilizarem modelos espaciais como o Spatial Durbin Model, evidenciaram que o adensamento urbano, quando desarticulado de políticas de mobilidade e inclusão territorial, intensifica o tempo médio de deslocamento, elevando os custos sociais e econômicos dos trabalhadores e estudantes. Adicionalmente, Brito (2021) demonstrou que experiências migratórias prévias aumentam a propensão à pendularidade, sugerindo que o deslocamento cotidiano pode estar articulado a processos históricos de migração interna e de marginalização socioespacial. Essas evidências indicam que o deslocamento pendular é um fenômeno multiescalar, sensível tanto a características econômicas individuais (como renda e ocupação) quanto a condicionantes estruturais (como malha de transporte e localização dos pólos geradores de emprego e educação).

Apesar da relevância do tema, ainda são escassas análises que integrem dados socioeconômicos e espaciais para compreender de que forma a renda condiciona o acesso ao trabalho por diferentes modais. Assim, o problema central que orienta este artigo pode ser formulado nos seguintes termos: de que maneira as desigualdades de renda estruturam desigualdades espaciais no acesso ao trabalho em Recife, considerando os diferentes modais de transporte? Para responder a essa questão, este estudo tem como objetivo identificar e interpretar os padrões espaciais de desigualdade no acesso ao trabalho, evidenciando a relação entre renda, modal de transporte e localização dos polos de emprego. Para isso, são utilizados os dados socioeconômicos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e para base de deslocamento urbano, foram utilizados os dados da Pesquisa Origem Destino- OD realizada no Recife em 2016, 2018 e 2021. A pesquisa integrou métodos de análise estatística multivariada e técnicas de geotecnologias, com o intuito de identificar padrões espaço-temporais, trajetórias de deslocamento e potenciais zonas de vulnerabilidade territorial. O estudo visa contribuir para a compreensão crítica das desigualdades urbanas e oferecer subsídios técnicos para fomentar as políticas públicas voltadas à mobilidade metropolitana, ao planejamento do uso do solo e à promoção da equidade no acesso a oportunidades.

2 METODOLOGIA

Para a realização do estudo dos fluxos urbanos diários que ocorrem nos limites da cidade do Recife, utilizou-se os dados brutos da Pesquisa Origem-Destino para os anos de 2016 e 2018, onde obteve-se as planilhas dos dados das pesquisas e seus respectivos relatórios, que descrevem a metodologia adotada para a realização das entrevistas e coleta dos dados, bem como as zonas de tráfego utilizadas para a pesquisa (ICPS, 2018). Contudo, para o ano de 2021, obteve-se, apenas, um relatório com a síntese dos resultados. Também foram adquiridos, mediante a plataforma do Sistema de Informação Geográfica *on-line* do Recife, a base cartográfica oficial do município.

As tabelas com os dados brutos de 2016 e 2018 foram inicialmente processadas no Excel, com etapas de filtragem e padronização, considerando que a pesquisa de 2018 incluiu municípios da Região Metropolitana do Recife, além da remoção de ambiguidades e inconsistências. Após esse tratamento inicial, os dados alfanuméricos foram integrados à base vetorial da cartografia municipal no software QGIS (versão 3.42.3), permitindo a conversão das informações em geoinformação e a geração de representações gráficas dos principais aspectos do fenômeno estudado. A Figura 1 apresenta, de forma esquemática, o fluxo metodológico adotado e os softwares utilizados.

Figura 1 – Etapas do desenvolvimento do trabalho

Fonte: Os autores (2025).

2.1. Tratamento dos dados alfanuméricos

As tabelas das Pesquisas OD de 2016 e 2018 passaram por ajustes devido a inconsistências e dificuldades associadas ao estado bruto dos dados. Inicialmente, para a análise dos destinos das viagens de trabalho, foram selecionados exclusivamente os registros de entrevistados residentes em Recife cujo motivo da viagem era laboral, de modo a alinhar a amostra ao problema de pesquisa. Essa filtragem inicial garantiu foco na população-alvo do estudo, desconsiderando deslocamentos para outros fins (como lazer ou estudo), que poderiam distorcer os resultados.

Como a base original não continha coordenadas geográficas, foi realizada a padronização textual dos nomes de bairros e municípios, incluindo remoção de acentuação e caracteres especiais, possibilitando a correspondência com a cartografia oficial do município. Foram então excluídos os registros que não apresentavam informações mínimas para georreferenciamento (origem ou destino ausentes, nomes de localidades inexistentes ou inconsistentes, registros duplicados). Assim, o georreferenciamento foi feito com base na correspondência entre nomes e geometrias das localidades. Após a filtragem e remoção de registros incompletos ou inconsistentes, o número de respostas foi reduzido de 58.645 para 24.942 em 2016, e de 115.160 para 36.136 em 2018 (sem considerar os dados dos filhos). Ainda que expressiva, essa diminuição era metodologicamente necessária, uma vez que a manutenção de dados incompletos ou fora do tema de análise, poderia comprometer a análise. Ressalta-se que a amostra final manteve abrangência territorial de todas as Regiões Político-Administrativas do Recife e preservou a distribuição proporcional entre faixas de renda, assegurando representatividade para as análises realizadas.

Para 2021, utilizaram-se apenas os dados agregados apresentados no relatório da CTTU. A integração ao ambiente SIG foi realizada por meio da correspondência nominal com os arquivos vetoriais, e os dados tratados foram inseridos na tabela de atributos utilizando a ferramenta de união (*join*), viabilizando análises espaciais com base nas informações georreferenciadas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Relação entre faixas de renda e modais de transporte

A relação entre renda e modal de transporte é um dos principais indicadores das desigualdades na mobilidade urbana. Para analisar esse fator, foram considerados os deslocamentos pendulares casa-trabalho na Região Metropolitana do Recife, com base nas Pesquisas Origem-Destino de 2016 e 2018. A seguir, os gráficos apresentam a distribuição modal por faixas de renda, permitindo identificar padrões de uso conforme o perfil socioeconômico da população. A categorização foi feita em sete grupos, conforme número de salários-mínimos declarados, detalhados na Tabela 2.

Tabela 2 – Faixas de Rendas

ID	Faixa de Renda
1	Até 1 salário-mínimo
2	De 1 a 2 salários-mínimos
3	De 2 a 3 salários-mínimos
4	De 3 a 5 salários-mínimos
5	De 5 a 10 salários-mínimos
6	De 10 a 20 salários-mínimos
7	Mais de 20 salários-mínimos

Fonte: Os autores (2025).

O Gráfico 1 mostra uma mudança relevante na mobilidade da RMR entre 2016 e 2018, com queda no uso de táxis e crescimento do Uber, especialmente nas faixas de renda intermediária. O serviço chegou ao Recife em março de 2016 com tarifas até 40% menores, ganhando adesão rápida entre usuários com maior poder aquisitivo (TudoCelular, 2016). Sua introdução, no entanto, gerou forte resistência de taxistas e autoridades locais, por suposta violação à Lei Federal 12.587/2012, que reservava o transporte individual remunerado aos taxistas. Entre os mais pobres, o uso do Uber seguiu baixo, refletindo barreiras econômicas e tecnológicas.

Gráfico 1 - Uso de Táxi e Uber por Faixa de Renda (2016 e 2018)

Fonte: Os autores (2025).

O Gráfico 2 aponta queda no uso da bicicleta em todas as faixas de renda da RMR, mais acentuada entre os mais ricos. Essa tendência pode ser explicada pela precariedade da infraestrutura cicloviária e a descontinuidade de políticas públicas para mobilidade ativa. O Plano Diretor Cicloviário de 2024 previa 591 km de ciclovias, mas menos de um terço foi implantado até hoje, com trechos mal conservados e fragmentados (Mobilize Brasil, 2022). A falta de fiscalização, a insegurança viária e o desrespeito aos ciclistas dificultam o uso da bicicleta, especialmente entre pessoas de baixa renda, que enfrentam percursos mais longos e perigosos (Ameciclo, 2022).

Gráfico 2 - Uso de bicicleta por Faixa de Renda (2016 e 2018)

Fonte: Os autores (2025).

O Gráfico 3 revela uma forte segmentação modal por renda na RMR. Entre os mais pobres (faixas 1 a 3), o ônibus segue predominando, com leve aumento em 2018, principalmente entre as classes intermediárias. Já o uso de carro particular cresce nas faixas de renda mais alta (5 a 7) e era quase inexistente entre os mais pobres, evidenciando o caráter excludente do transporte individual. Esse contraste expressa o fenômeno do apartheid modal, onde a renda define o acesso ao tipo de transporte utilizado.

Gráfico 3 - Uso de carro e ônibus por Faixa de Renda (2016 e 2018)

Fonte: Os autores (2025).

O Gráfico 4 mostra uso estável do metrô na RMR, com maior adesão nas faixas de renda mais baixa (1 a 3) e queda entre os mais ricos. O modal segue como opção essencial para deslocamentos intermunicipais da população periférica ao centro do Recife, apesar dos problemas crônicos de infraestrutura, superlotação e baixa integração com os ônibus (Revista Algomais, 2025). Mesmo com limitações, sua tarifa socializada, R\$ 1,60 em 2018, ante R\$ 3,20 dos ônibus urbanos (Grande Recife, 2024), ainda garante maior acessibilidade às classes de menor renda

Gráfico 4 - Uso de metrô por Faixa de Renda (2016 e 2018)

Fonte: Os autores (2025).

O Gráfico 5 mostra o crescimento do uso da motocicleta entre as faixas de renda mais baixa da RMR (1 a 3), refletindo os efeitos da crise econômica entre 2015 e 2018, com aumento do desemprego e informalidade (IPEA, 2020). Nesse cenário, a moto passou a ser usada tanto para deslocamentos quanto como fonte de renda, como em entregas e mototáxi. O acesso foi facilitado por linhas de crédito com entrada reduzida e parcelas acessíveis em 2017 (Abraciclo,

2020). Em áreas periféricas, onde o transporte público é precário, a moto surge como alternativa viável — embora traga riscos relacionados à segurança viária e à falta de políticas públicas específicas (Ameciclo, 2022).

Gráfico 5 - Uso de motocicleta por Faixa de Renda (2016 e 2018)

Fonte: Os autores (2025).

Ao comparar os dados das pesquisas de 2016 e 2018 com os resultados de 2021 divulgados pela CTTU, observa-se manutenção de algumas tendências na mobilidade da RMR, especialmente a influência da renda nas escolhas modais. Entre os que recebem mais de 20 salários-mínimos, o uso do carro ultrapassa 94%, enquanto nas faixas de até 2 SM o transporte coletivo ainda predomina, embora em queda. Nas rendas intermediárias (2 a 5 SM), cresce o uso de modais como aplicativos, mototáxi, táxi e fretado, representados pelos “Outros” tipos de transportes, indicando maior diversidade de opções entre os que têm algum poder de escolha, mas ainda enfrentam restrições orçamentárias. Bicicleta e caminhada seguem mais comuns entre os mais pobres, mas perdem espaço com o aumento da renda, sinalizando uma transição para modais motorizados. Mesmo após a pandemia, as tendências se mantiveram.

Figura 2 – Distribuição de faixa de renda por modal

Figura 57 - Distribuição da faixa de renda dos trabalhadores por modo de transporte. Fonte: CTTU, 2024

Fonte: CTTU (2024).

3.1 Deslocamentos de moradores de Recife para os locais de trabalho

Mediante análise dos dados adquiridos, dos trabalhadores entrevistados que residiam em Recife, observou-se que a grande maioria trabalhava em alguma localidade da própria cidade. Em 2016, a porcentagem de indivíduos que residiam e trabalhavam em Recife era de 94,71%, enquanto em 2018, este grupo era de 93,62%, de modo que podemos observar uma leve queda, o que pode significar um aumento no número de cidadãos recifenses que trabalham fora de seu município, tendo que se deslocar diariamente por um percurso mais longo e demorado, o que pode acarretar a perda

de produtividade e qualidade de vida, além de propagar a redução de fluxo dentro do Recife, conforme observado na Figura 3.

Figura 3 - Crescimento do número de recifenses que trabalham em outros municípios da RMR.

Fonte: Os autores (2025).

Tendo em vista esta situação, o mapa acima descreve a direção e a intensidade do fluxo de cidadãos recifenses, em 2016 e 2018, que trabalham em outros municípios da RMR, como Jaboatão dos Guararapes, que tanto em 2016 como em 2018, registra o maior recebimento diário de trabalhadores que residem em Recife, seguido de Olinda e Cabo de Santo Agostinho. Porém, de 2016 a 2018 os municípios de Ilha de Itamaracá, Camaragibe e Igarassu apresentaram um crescimento de mais de 500%, como pode-se verificar na Tabela 3.

Tabela 3 - Crescimento do número de recifenses que trabalham em outros municípios da RMR.

Pesquisa Origem-Destino 2016		Pesquisa Origem-Destino 2018		Variação
Mora em Recife, Trabalha Em:	Contagem	Mora em Recife, Trabalha Em:	Contagem	
Aracoiaaba	0	Aracoiaaba	16	-
Ilha de Itamaraca	1	Ilha de Itamaraca	19	1800,00%
Camaragibe	18	Camaragibe	128	611,11%
Igarassu	15	Igarassu	82	446,67%
Moreno	5	Moreno	17	240,00%
Paulista	36	Paulista	119	230,56%
Cabo de Santo Agostinho	62	Cabo de Santo Agostinho	202	225,81%
Abreu e Lima	15	Abreu e Lima	45	200,00%
Itapissuma	7	Itapissuma	16	128,57%
Ipojuca	57	Ipojuca	117	105,26%
Olinda	176	Olinda	354	101,14%
Sao Lourenco da Mata	10	Sao Lourenco da Mata	17	70,00%
Jaboatao dos Guararapes	945	Jaboatao dos Guararapes	1162	22,96%

Fonte: Autores (2025).

O fluxo de moradores do Recife por motivos de trabalho, em relação aos anos de 2016, 2018 e 2021, pode ser observado no mapa seguinte que expressa a contagem de indivíduos cujos destinos das viagens de trabalho são bairros do próprio município de Recife. Aplicou-se uma classificação padronizada, estruturada a partir do método de classificação de quebra natural de Jenks, de modo que a amplitude do conjunto de dados partiu dos valores extremos dos anos de 2016 e 2018, os quais foram possíveis de obter os dados brutos da pesquisa, conforme observado na Figura 5.

Figura 5 - Bairros onde os entrevistados destinam-se diariamente para trabalhar

Fonte: Os autores (2025).

Observando-se os mapas, conclui-se que o destino das viagens de trabalho, em sua maioria, segue uma tendência linear para a direção sudeste, para o litoral, onde estão as RPAs 1 e 6, e contrárias aos bairros que concentram ocupações irregulares e/ou informais, caracterizados pela presença de ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social). Em aspectos qualitativos, no ano de 2016, observou-se que apenas 9,49% dos trabalhadores entrevistados trabalhavam no mesmo bairro em que residiam, enquanto em 2018, essa proporção cresce para 14,05%, o que corrobora com a mudança de cenário apresentada nos mapas entre 2016 e 2018, e especialmente na figura abaixo, de 2021, onde há uma tendência de crescimento de novos centros de geração de empregos. Contudo, não se verificam mudanças significativas para as RPAs onde há alta concentração de ocupações irregulares.

Figura 6 - Destino das viagens para trabalho em 2021

Fonte: CTTU (2021).

4 CONCLUSÕES

A análise dos deslocamentos pendulares na cidade do Recife, fundamentada nos dados da Pesquisa Origem-Destino (OD) dos anos de 2016, 2018 e 2021, permitiu uma compreensão aprofundada das desigualdades socioespaciais que moldam o acesso ao trabalho na Região Metropolitana do Recife (RMR). Os resultados evidenciam que a renda permanece como um determinante central na escolha e na viabilidade dos modais de transporte utilizados cotidianamente, condicionando tanto o tempo de deslocamento quanto a qualidade da mobilidade vivenciada pela população. Ao longo do período analisado, observou-se um fenômeno crescente de diversificação modal, especialmente entre as faixas intermediárias de renda, refletindo a inserção de novos serviços como os aplicativos de transporte, que conquistaram espaço significativo em substituição ao táxi tradicional. Essa mudança, embora positiva do ponto de vista da ampliação de alternativas, também escancara a desigualdade de acesso, pois os modais individuais continuam financeiramente inacessíveis para as camadas mais pobres, que seguem dependentes do transporte público, da caminhada ou da motocicleta — esta última, muitas vezes adquirida por financiamento em contextos de informalidade e insegurança viária. Outro aspecto que merece destaque é o comportamento relativamente estável do uso do metrô, sobretudo entre os grupos de menor renda. Apesar de sua importância como modal estruturante e de custo acessível, sua atratividade não evoluiu no período considerado, o que pode ser atribuído à estagnação dos investimentos públicos e à falta de integração eficiente com os demais modais. A proposta de privatização do sistema metroferroviário, intensificada a partir de 2020, ainda não se refletiu diretamente nos dados analisados, mas seu impacto futuro sobre os padrões de mobilidade deve ser acompanhado com atenção, especialmente no que se refere ao aumento potencial das tarifas e à redução da acessibilidade para os grupos mais vulneráveis.

A especialização dos dados também revelou uma forte concentração dos fluxos de trabalho em direção às regiões centrais e litorâneas do Recife, reforçando a ideia de que bairros com infraestrutura consolidada continuam sendo pólos atrativos de empregos, enquanto áreas periféricas permanecem relegadas a funções predominantemente residenciais. O crescimento de deslocamentos intermunicipais por parte de residentes da capital ainda aponta para um cenário de fragmentação territorial, no qual os cidadãos passam a residir cada vez mais distantes dos centros de atividade econômica, muitas vezes em busca de habitação acessível, como nos casos impulsionados pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Diante desse contexto, torna-se evidente que a mobilidade urbana na RMR segue refletindo dinâmicas de exclusão modal, segregação socioespacial e desigualdade de acesso às oportunidades. Se sugere a continuidade deste estudo em períodos posteriores a 2021, com a incorporação de novas bases de dados da Pesquisa OD, será essencial para acompanhar os efeitos da reestruturação do sistema de transportes, das mudanças comportamentais no pós-pandemia e da evolução das políticas públicas. Tais análises têm o potencial de subsidiar ações mais assertivas no campo da mobilidade sustentável, justiça social e planejamento metropolitano, voltadas à promoção de um deslocamento urbano mais inclusivo, eficiente e equitativo.

5 REFERÊNCIAS

- ABRACICLO. Abraciclo anuncia linha de crédito especial para motocicletas. Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, 2020. Disponível em: <<https://abraciclo.com.br/press-releases-2017/2020/abraciclo-anuncia-linha-de-credito-especial-para-motocicletas/>>. Acesso em: 05 jul. 2025.
- AMECICLO – OBSERVATÓRIO DA MOBILIDADE ATIVA DO RECIFE. Dados e diagnósticos da mobilidade por bicicleta. Disponível em: <<https://dados.ameciclo.org/observatorio>>. Acesso em: 05 jul. 2025.
- BARBOSA, Thiago A. de; SILVEIRA NETO, Raul da Mota. Adensamento urbano e tempo de deslocamento pendular na Região Metropolitana do Recife: uma análise em painel espacial. *Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos*, Brasília, v. 19, n. 2, p. 7–25, maio/ago. 2024. DOI: <<https://doi.org/10.54766/rberu.v19n2-209>>. Acesso em: 11 jul. 2025.
- BRITO, Larissa de Lima. Determinantes da mobilidade pendular na Região Metropolitana do Recife: uma análise a partir de regressão logística. 2021. 132 f. Dissertação (Mestrado em Economia) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2021. Disponível em: <<https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/5033>>. Acesso em: 05 jul. 2025.
- CTTU – AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE. Vai pra onde? Pesquisa origem-destino. Secretaria de Política Urbana e Licenciamento. Prefeitura do Recife, 2021. 136 p. Disponível em: <<https://cttu.recife.pe.gov.br/pesquisa-origem-destino>>. Acesso em: 08 jul. 2025.
- G1 PE. Recife é a primeira cidade do Nordeste a receber o Uber. G1 Pernambuco, 2016. Disponível em: <<https://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2016/07/recife-e-primeira-cidade-do-nordeste-receber-o-uber.html>>. Acesso em: 05 jul. 2025.

GRANDE RECIFE. Evolução das tarifas. Recife: Consórcio de Transportes, 2024. Disponível em: <<https://www.granderecife.pe.gov.br/transporte/dados-e-estatisticas/evolucao-das-tarifas/>>. Acesso em: 13 jul. 2025.

ICPS – INSTITUTO DA CIDADE PELÓPIDAS SILVEIRA. Pesquisa Origem-Destino 2018. Prefeitura do Recife. Recife: ICPS, 2018. 4 p. Disponível em: <<https://ctu.recife.pe.gov.br/pesquisa-origem-destino>>. Acesso em: 05 jul. 2025.

IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. A mobilidade urbana no Brasil: políticas, desafios e perspectivas. Brasília: IPEA, 2019. Disponível em: <<https://www.ipea.gov.br>>. Acesso em: 05 jul. 2025.

MOBILIZE. Plano cicloviário no Recife faz oito anos, mas na prática fica a desejar. Mobilize Brasil, 2022. Disponível em: <<https://www.mobilize.org.br/noticias/13026/plano-cicloviario-no-recife-faz-oito-anos-mas-na-pratica-fica-a-desejar.html>>. Acesso em: 06 jul. 2025.

Prefeitura do Recife. (s.d.). Informações Geográficas do Recife (ESIG) [Portal web]. Disponível em <https://esigportal2.recife.pe.gov.br/portal/apps/webappviewer/index.html?id=5a302a34540f412fbc7ae57bcc5b0a04>.

REVISTA ALGOMAIAS. 67% dos usuários do transporte público na Região Metropolitana do Recife estão insatisfeitos. Revista Algomais, Recife, 7 jul. 2025. Disponível em: <<https://algomais.com/mobilidade-crise/>>. Acesso em: 12 jul. 2025.

SILVA, J.G. ; QUEIROZ, S.N.. Mobilidade Pendular na Região Metropolitana de Recife (RMR). Latin American Journal of Business Management, v. 9, p. 102-113, 2018.

TUDOCELULAR. Uber chega ao Recife com tarifas até 40% menores que as dos táxis tradicionais. TudoCelular, 04 mar. 2016. Disponível em: <<https://www.tudocelular.com/android/noticias/n67942/uber-recife.html>>. Acesso em: 06 jul. 2025.